

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Dilrabo Ahmadaliyeva Tojimamatovna

**LINGVISTIK GEOGRAFIYA ATAMASI VA UNGA BOG'LIQ
TUSHINCHALAR**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL